

ПУЛ-КРЕДИТ СИЁСАТИ ТРАНСМИССИОН МЕХАНИЗМИНИНГ КРЕДИТ КАНАЛИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Рахмонов Нуъмонжон Неъматилло ўғли

Аннотация: Мақолада Ўзбекистонда инфляцион таргетлаш режимига ўтиш шароитида монетар сиёсатнинг стратегик ва тактик мақсадлари ўрганилган. Шунингдек, инфляцион таргетлаш режимига мос келадиган монетар сиёсат инструментлари тўпламини танлаш ва улардан самарали фойдаланиш амалиёти таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: инфляцион таргетлаш, монетар сиёсат, валюта курси, фоиз ставкаси, инфляцион босим.

Жаҳон иқтисодиётида 2020 йилда коронавирус пандемияси ва катъий карантин чекловларининг киритилиши таъсирида юзага келган глобал иқтисодий инқироз шароитида иқтисодий фаолликнинг кескин пасайиши, трансчегаравий алоқаларнинг чекланиши ва таъминот занжиридаги узилишлар ҳамда пул-кредит ва солиқ-бюджет сиёсатларининг сезиларли даражада юмшатилиши кузатилди.

2021 йилда эса пандемия билан боғлиқ вазиятнинг нисбатан яхшиланиши, карантин чораларининг юмшатилиши, иқтисодиёт субъектларининг пандемияга мослашув даражасининг ортиши ҳисобига иқтисодий фаолликнинг сезиларли тикланиши кузатилиб, ялпи талаб ҳажмининг пандемиягача бўлган даражасига етишига хизмат қилди.

Бунда, чегаралараро алоқалар ва таъминот занжиридаги узилишларнинг сақланиб қолиши фонида ялпи таклиф ҳажмининг талабга нисбатан секинроқ тикланиши жаҳон миқёсида инфляцион жараёнларнинг тезлашишига олиб келди. 2020 йилнинг сўнгги чорагидан бошлаб асосий озиқ-овқат маҳсулотлари ва 2021 йил бошидан энергия ресурслари нархларида кузатилган сезиларли ўсиш ҳам аксарият давлатларда инфляциянинг мақсадли кўрсаткичидан юқори шаклланишига сабаб бўлди.

2019 йилда Президент Шавкат Мирзиёевнинг «Инфляция таргетлаш режимига босқичма-босқич ўтиш орқали пул-кредит сиёсатини такомиллаштириш тўғрисида»ги Фармони қабул қилинди. Фармонда Марказий банк 2020 йилдан пул-кредит сиёсати механизмларини инфляция таргетлаш режими стандартларига босқичма-босқич мувофиқлаштириб бориши белгиланган бўлиб, инфляция учун оралиқ таргет сифатида 2021 йилда 10 фоиздан ошмаслигини таъминлаш ва доимий таргети сифатида 2023 йилдан унинг 5 фоизлик даражасига эришиш белгиланди.

Хусусан, 2020 йилда инфляция даражаси 11 фоизгача пасайтирилган бўлса, 2021 йил якунида йиллик умумий инфляция 10 фоизни ташкил этиб, белгиланган оралиқ таргетга эришилди.

Инфляциянинг 5 фоизлик доимий таргети қамровли таҳлиллар, мамлакат макроиқтисодий ҳолатининг прогнозлари, асосий савдо ҳамкорларда шаклланган инфляция даражаси, инфляция таргетларни белгилаш бўйича ривожланаётган давлатлар тажрибаси асосида белгиланган.

Бунда Марказий банк инфляция даражасини пасайтириш ва унинг барқарор паст даражасини таъминлашда мутасадди вазирлик ва идоралар билан биргаликда чораларни кўриб боради. Инфляцияни юзага келтирувчи омиллар монетар ва номонетар омилларга бўлиниб, Марказий банк пул-кредит сиёсати инструментларини фаол қўллаш орқали монетар омилларнинг инфляцияга таъсирини минималлаштириб боради.

Инфляцияни пасайтириш ва иқтисодиётда нархлар барқарорлигини таъминлашда ўзаро мувофиқлаштирилган солиқ-бюджет ва пул-кредит сиёсатларининг юритилиши ушбу йўналишда амалга оширилаётган ишлар самарадорлигининг ортишига хизмат қилади, албатта.

Инфляция бўйича таргетга эришиш пул-кредит сиёсатининг қатъийлаштирилишидан ташқари самарали фискал сиёсат ва таркибий ислохотларни амалга ошириб боришни ҳам талаб этади.

Шу нуқтаи назардан, фискал сиёсат соҳасида амалга оширилиши лозим бўлган тадбирлар режаси ҳам ишлаб чиқилган бўлиб, бунда бюджет тақчиллигини

босқичма-босқич қисқартириб бориш ва фискал консолидацияга эришиш, қарз олишга нисбатан чекланган ёндашувни қўллаш, давлат бюджети маблағлари, бюджетдан ташқари фондлар, шу жумладан Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси маблағларидан фойдаланишнинг йиллик параметрларини қонун билан тасдиқлаш механизмини жорий этиш, бюджет интизомига риоя этилиши устидан самарали назоратни олиб бориш каби чоралар ҳам белгиланган.

Ўз навбатида, таркибий ислохотлар соҳасида тартибга солинадиган нархларни эркинлаштириш жараёнларини яқунлаш, замонавий ишлаб чиқариш ва транспорт инфратузилмасини яратиш, бутун мамлакат ҳудудини узлуксиз энергоресурслар билан таъминлаш, рақобат муҳитини

яхшилаш ва тенг ишбилармонлик имкониятларини яратиш, хусусий инвестициялар оқимининг ўсиши ва молия бозорининг ривожланиши ҳамда ишлаб чиқариш омиллари самарадорлигини ошириш каби йўналишларда таъсирчан чоралар қўрилиши режалаштирилган.

Таъкидлаш жоизки, 2020 йил март ойининг иккинчи ярмидан пандемиянинг кенг тарқалиши ва Ўзбекистонда ҳам карантин чоралари жорий этилиши фонида пул-кредит сиёсатида айрим ўзгартиришларни амалга ошириш зарурияти юзага келди.

Аввало, иқтисодий фаолликнинг пасайиши шароитида инфляция динамикасида пасайтирувчи омиллар вазни юқорилигини инобатга олиб, Марказий банк нархлар барқарорлигини таъминлаш бўйича мақсадлар доирасидан чиқмаган ҳолда иқтисодий фаолликни қўллаб-қувватлаш вазифаларидан келиб чиқиб ҳолда, апрель ва сентябрь ойларида Марказий банкнинг асосий ставкаси 1 фоиз банддан (йиллик 16 фоиздан 14 фоизгача) пасайтирилди.

Бундан ташқари, пандемия шароитида банкларни ликвидлик билан қўллаб-қувватлаш ҳамда уларнинг жорий шароитларга мослашувчанлигини ошириш мақсадида, мажбурий захиралашнинг ўртачалаш коэффициенти 2020 йил апрелда 25 фоиздан 35 фоизгача ва 2020 йил июнь ойида 75 фоизгача оширилди. Шу орқали жами 2,8 трлн. сўмлик ликвидлик тижорат банкларига қайтарилди.

Инфляцион таргетлаш режимига ўтган аксарият давлатларда операцион мақсад сифатида пул бозоридаги овернайт депозитлар бўйича фоиз ставкаларни асосий ставкага яқинлаштириш белгиланган.

Банклараро пул бозорида амалиётлар сонининг камлиги, банklar томонидан ликвидлик етарлича бошқарилмаслиги сабабли, операцион мақсад сифатида пул бозоридаги 14 кунгача бўлган депозитлар бўйича фоиз ставкаларни Марказий банк асосий ставкасига яқин даражада шаклланишини таъминлаш этиб белгиланган.

Операцион мақсадга эришишда Марказий банк қисқа муддатли пул-кредит сиёсати инструментларидан фаол тарзда фойдаланади. Хусусан, фоиз коридорининг юқори ва қуйи чегарасида доимий тусда ўзгармас ставкада чекланмаган миқдорда овернайт РЕПО, валютавий своп ва депозит операциялари амалга оширилади.

Бу эса, банклараро пул бозоридаги депозитлар бўйича фоиз ставкаларининг Марказий банк фоиз коридори доирасида бўлишини таъминлайди. Яъни, банklar Марказий банкдан исталган вақтда чекланмаган миқдорда фоиз коридори юқори чегарасидаги ставкада ликвидлик олиш имкониятига эга бўладилар. Бу, ўз навбатида, пул бозоридаги фоиз ставкаларга ҳам ўз таъсирини кўрсатади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш керакки, Марказий банк пул-кредит сиёсати механизмларини инфляцион таргетлаш режимига мувофиқлаштириш бўйича ишларни фаол давом эттириб келмоқда. Асосий мақсад эса, таъсирчан пул-кредит сиёсатини юритиш орқали ўрта муддатли истиқболда нархлар барқарорлигини таъминлаш ва инфляция даражасини мақсадли кўрсаткичга қадар пасайтиришдан иборат. Бунда, албатта пул-кредит сиёсатининг мамлакатда макроиктисодий барқарорликни таъминлашдаги аҳамияти ҳам ортиб боради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 13 сентябрдаги “Пул-кредит сиёсатини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3272-сонли қарори. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 25.09.2017 й., 07/17/3272/0001).

2. Якубова Ш.Ш. Таргетирование инфляции – современное направление совершенствования денежно-кредитной политики.. 2019

йил 28 сентябрь. 30-34 бб.

7. Давлатов Э.Б. Тижорат банклари орқали кўшимча пул яратилиш механизми. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, июль-август, 2019 й.